

A IMPORTÂNCIA DA PLATAFORMA BIM NO APRIMORAMENTO DE PROJETOS DE ESTRADAS E RODOVIAS EM PORTO VELHO RONDÔNIA

Deixe um comentário / Caderno de Engenharias / Por Revista F&T

THE IMPORTANCE OF THE BIM PLATFORM IN THE IMPROVEMENT OF ROADS AND HIGHWAYS PROJECTS IN PORTO VELHO/RO

10.5281/zenodo.6532038

Mylla Thalís Bezerra de Moura¹

Vânus Garcia Paiva²

RESUMO

O presente artigo destaca o uso da plataforma BIM no aprimoramento de projetos não só de estradas e rodovias, mais sim de qualquer projeto em questão. Esse estudo pretende fornecer um conhecimento melhor sobre o sistema em BIM, como pontos positivos e negativos, relatos de experiência com o sistema, dificuldades referentes à implementação da plataforma e um pouco da história do BIM. O artigo científico de conclusão de curso foi elaborado de forma qualitativa com estudo bibliográfico e exploratório ressaltando o uso da plataforma com frequência em projetos por ser um sistema completo e não se destaca apenas em projetos. Abordaremos informações completas sobre a plataforma, com o objetivo de gerar mais conhecimentos do mesmo, buscando um alcance maior para os profissionais da área começarem a implementação da plataforma em seus locais de trabalho, buscando também informações de órgãos públicos destacando suas experiências com a plataforma BIM.

Palavras-chave: Plataforma BIM. Projetos. Estradas e Rodovias. DNIT.

ABSTRACT

It highlights the use of the BIM platform in the improvement of projects not only of roads and highways, but of any project in question. This study aims to provide a better understanding of the BIM system, such as positive and negative points, experience reports with the system, difficulties regarding the implementation of the platform and a little bit of BIM history. The course conclusion scientific article was qualitatively prepared with a bibliographic and exploratory study, highlighting the use of the platform frequently in projects because it is a complete system and not only stands out in projects. We will cover complete information about the platform, with the aim of generating more knowledge of it, seeking a greater reach for professionals in the area to start implementing the platform in their workplaces, also seeking information from public bodies highlighting their experiences with the BIM platform.

Keywords: BIM platform. Projects. Roads and Highways. DNIT.

1 INTRODUÇÃO

O uso da plataforma *Building Information Modeling* (BIM) em projetos de estradas e rodovias é necessário, pois, trata-se de uma inovação, com isso se espera muitos resultados positivos antes, durante e depois da execução dos projetos.

Esse tema se remete principalmente à área de estradas e rodovias, pois são pontos extremamente necessários para a economia nacional. O país necessita de estradas e rodovias em boas condições e a plataforma BIM agiliza e identifica possíveis problemas em sua fase inicial, dando tempo para obterem a solução e evitando contratempos na execução, deixando mais ágeis os processos de construção, reparos ou ampliação e beneficiando os usuários das rodovias.

A utilização da plataforma BIM em projetos no geral não só em estradas e rodovias deve ser entendida como um desenvolvimento na construção, envolvendo todas as etapas do seu ciclo de vida, desde os primeiros passos de concepção, definição, detalhamento, planejamento, orçamento, construção e por fim o uso.¹

Foi decretado no dia 02 de abril de 2020 a utilização do BIM de forma direta ou indireta para obras e serviços de engenharia, realizada pelos órgãos de administração Pública Federal, porém como citado anteriormente não são todos que tem acesso a plataforma. No decreto nº 10.306 informa todas as questões detalhadas do processo em BIM, dentre elas as definições e as fases de implementação.⁴

Porém, não é de hoje que o termo BIM é usado, em 1974 Charles Eastman com sua equipe criou o BDS – Building Description System que seria sistema de descrição da construção, essa ferramenta fazia junção com o CAD, buscando cada vez mais melhorias, em 1986 foi registrado o termo Building Modeling e só em 1992 o termo BIM foi firmado, pelo professor G.A Van Nederveen e F. Tolman. A plataforma completa 30 anos no ano de 2022, ela não é um sistema novo, seu conceito é discutido a tempos, porém o uso dela pelos profissionais da construção não é tão frequente, tanto é que no Brasil foi implantado em 2018, no DNIT, e essa implementação ocorreu em ciclos, por conta das mudanças de softwares e treinamentos para os profissionais, e aos poucos vão investindo nas superintendências locais para que a plataforma possa estar se tornando padrão.²

Esse estudo tem como principal objetivo alcançar a maior quantidade de profissionais da área, para tornar-se um método padrão, e evitar incompatibilidade de softwares. A plataforma BIM ganhou espaço no mundo da construção civil e é vista como ferramenta essencial por vários projetista, os benefícios trazidos são facilmente identificados.

A plataforma oferece vários pontos positivos para a área da construção sendo eles a prevenção de desperdício de material, redução de custos, melhor produtividade, evita o desperdício de tempo, ajuda na redução de impacto ambiental e oferece melhor visualização, tornando o projeto mais realista. Resumindo a plataforma é uma informação sobre a construção, e nela conseguimos criar projetos de construção avançada inserindo informações importantes para um desenvolvimento inteligente, sendo elas espessura, insumos e metragem. Ele pode ser usado em todas as etapas do processo em BIM, como o estudo de viabilidade, projeto BIM, planejamento BIM, orçamento da obra, execução com BIM, manutenção e pós-obra BIM, ou seja, a plataforma não abrange apenas os projetistas, mas também os contratantes e até investidores, onde possui o processo de planejamento, execução e gerenciamento. O sistema BIM na área de construção civil está se tornando indispensável, agiliza a obra e reduz erros corriqueiros. Conseguimos identificar e corrigir problemas que surgem quando ocorre a junção de projeto elétrico e hidráulico como por exemplo tubulações e eletrodutos utilizando o mesmo espaço em elementos estruturais. Além

*disso, a plataforma consegue efetuar levantamento de materiais, incluindo comprimento, espessura e altura, tudo no orçamento da construção.*³

Faz-se necessário a compreensão e entendimento que o assunto abordado é de suma importância e que o seguimento de implementação da plataforma BIM nos estabelecimentos de trabalho dos profissionais da área prevê melhorias em suas execuções, evitando gastos desnecessários e prejuízos no geral.

O artigo científico de conclusão de curso foi elaborado de forma qualitativa com estudos bibliográficos e exploratórios, com intuito de apresentar a plataforma BIM como uma inovação na área da engenharia e levar maior conhecimento da plataforma.

Figura 1 Projeto de Obra de Arte Especial no Autodesk Infracore

Fonte: Autodesk, 2018.⁴

2. SISTEMA BIM NO DNIT

O foco do artigo científico está voltado no sistema BIM em projetos de estradas e rodovias, dessa forma, foi feito um levantamento na superintendência do DNIT em Porto Velho/RO, no qual foi informado que ainda não está sendo utilizada plataforma nas superintendências locais.

No ano de 2018 foi iniciado o sistema de implantação da estratégia BIM BR, que tem a finalidade de promover sistema adequado para o investimento em BIM e sua expansão no território nacional. O DNIT instituiu um núcleo BIM onde os colaboradores discutem e estudam sobre a metodologia BIM com os servidores da autarquia tendo em vista sua implantação, com isso chegamos à conclusão que o núcleo BIM no DNIT é responsável por representar a autarquia nas discussões da metodologia BIM e na relação entre órgãos públicos e privados. O núcleo é composto por 12 membros da autarquia e são eles que elaboram propostas para implementação de metodologia BIM, estimulando a estratégia nacional BIM BR nas Obras de Artes Especiais – (OAEs), envolvendo o Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas – PROARTE, com o objetivo de realizar obras de manutenção e recuperação de OAEs (pontes, túneis, viadutos, passarelas e estruturas de contenção), nas malhas rodoviárias federais, administrada pelo DNIT⁵.

Figura 2 O BIM no DNIT

Fonte: Gov.br, 2021⁹

O BIM tem como objetivo no DNIT dispersar a sua metodologia na administração Pública Federal, ampliando sua experiência nas contratações futuras da metodologia BIM para outros programas, reduzir o tempo de análise de projetos, ocorrer integração dos setores, aplicar suas informações BIM em construção, manutenção e operação e auxiliar no desenvolvimento da biblioteca de classes do DNIT para obras de artes especiais.⁶

Figura 3 Objetivos do BIM

Objetivos e Usos BIM

No Plano de Execução BIM, a(s) Contratada(s) deve(m) demonstrar a sua estratégia de trabalho para atingir os usos BIM programados, bem como sua(s) capacitação(ões) e competência(s) para cumprir os requisitos exigidos pelo DNIT no Anexo do Edital - Caderno de Requisitos Técnicos BIM - CRTB.

B. Objetivos e Usos BIM

B.1. Objetivos do uso do BIM no projeto

Indique o objetivo geral e os específicos BIM em conformidade com exposto no Termo de Referência da Contratação e no Anexo do Edital - Caderno de Requisitos Técnicos BIM - CRTB. (Ver item 4. CRTB)

Formulário 02 PEB. Objetivo geral do uso do BIM no projeto

1 - Ex: O objetivo do uso do BIM no projeto da OAE específica é evitar erros ou modificações significativas durante a obra comprometendo o cronograma e orçamento aprovado.

Formulário 03 PEB. Objetivos específicos do uso do BIM no projeto.

Fonte: Gov.br, 2022¹¹

2.1 DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO BIM

O modelo de dados e softwares se trata de um assunto bem amplo, o BIM possui 7 dimensões sendo elas 2D – Gráficos, uma dimensão básica apresentando planos de projetos, fachadas e cortes, o modelo 3D – Modelo, transforma o projeto em modelo virtual, 4D – Planejamento, onde ocorre a elaboração do passo a passo de cada etapa, 5D – Custos, etapa na qual ocorre avaliação de impactos de qualquer mudança sem prejudicar obra, 6D – Sustentabilidade, onde ocorre a análise voltada no consumo de água e energia, e por fim a 7D – Gestão de manutenção, onde cuidados que a construção tem que ter durante o ciclo de vida, extraíndo datas de garantia.

Figura 4 Dimensões do BIM

Fonte: papo de engenheiro, 2022⁷.

“A implantação da metodologia BIM visa integrar as atividades envolvidas na produção e utilização das informações do que será projetado e construído. Para promover essa integração é necessário conhecer qual é e como se dá o fluxo das atividades da empresa, pois a implantação da metodologia BIM altera profundamente o fluxo do processo de projeto, os produtos resultantes, as etapas e, conseqüentemente, os procedimentos de execução e controle do próprio projeto. A implantação de metodologia BIM deve focar no aprimoramento do trabalho integrado utilizando os recursos da modelagem das informações da construção; integrar as atividades envolvidas na produção e utilização das informações do que será projetado e construído, utilizando um modelo tridimensional; desenvolver um plano de atividades técnicas com a introdução de novas ferramentas digitais, treinamentos e prazos de execução; avaliar e treinar equipe para organizar as informações produzidas de modo integrado convergindo para a

Construção do Modelo de Informações (BIM). A maior integração entre as diversas disciplinas se dá através dos modelos BIM 3D, possibilitando construir todos os componentes das disciplinas que fazem parte dos projetos, verificar e corrigir as interferências, além de permitir que as atividades de coordenação e compatibilização ocorram antes da apresentação dos documentos de cada disciplina de projeto e, com isso, planejar a execução da instalação a partir de uma base mais consistente de informações”, explica Cruz.⁸

Um dos desafios seria o acesso de dados para que ocorra um desenvolvimento padrão com os dados da metodologia BIM, por isso, o uso da interoperabilidade BIM é importante, ela permite que projetos já desenvolvidos tenham uma reutilização de dados, contribuindo para evitar custos adicionais e atrasos, podendo trabalhar em conjunto e possibilitando uma busca de informações produtivas, com isso, abrindo portas para interagir no meio informático se comunicando um com o outro.

Um erro comum à maioria das empresas que estão iniciando a implantação do BIM é tentar inserir procedimentos e ferramentas em um processo existente. Desta forma o BIM se torna caro pois começa a existir retrabalho com a modelagem, por exemplo (projeto 2D – modelagem – detecção de interferências – projeto 2D – modelagem etc.). Para se evitar isso, novos processos internos devem ser desenhados, testados e validados pois todas as áreas da empresa devem fazer parte da implantação. O BIM é considerado uma inovação tecnológica em toda a cadeia da indústria da construção civil mundial. Toda inovação possui como base quatro pilares estruturantes que devem ser desenvolvidos simultaneamente: 1) desenvolvimento de processos internos (desenho de novos processos); 2) desenvolvimento de guias e padrões; 3) infraestrutura tecnológica (softwares, hardwares, servidores); e 4) pessoas (capacitação interna e de terceiros), sejam elas da área de produção de projetos e também de todas as demais áreas internas da empresa (jurídico, suprimentos, comercial e RH, por exemplo). O quarto pilar é o mais importante para que o processo de implantação tenha sucesso, pois todos os colaboradores da empresa devem estar envolvidos e engajados para o sucesso das atividades que fazem parte do plano estabelecido. Mas ainda há pouca utilização do BIM para desenvolvimento de projetos, não somente os de ar condicionado, mas

também, nas diversas áreas de projeto, isto se dá pela pouca informação sobre os benefícios que o BIM traz a todo o processo e também por não estarmos acostumados ao trabalho colaborativo que se faz necessário.¹⁴

2.1.1. Processo de implementação do sistema BIM no DNIT

Esse processo está ocorrendo em ciclos, com elaboração de projetos-pilotos, com o objetivo de aumentar o número de pessoas com acesso a esse projeto, enfatizando o uso dos benefícios dessa mudança, como mostramos os pontos positivos para que haja uma concordância também da parte do aprendizado que o sistema oferece tanto para projetistas quanto para os gestores. Temos cinco macro etapas definidas em cada um dos ciclos

Figura 5 Macro etapas

Fonte: INBEC, 2019.⁹

Como detalhado na imagem acima, o projeto parte do diagnóstico onde é feito um levantamento e é elencado os objetivos e demais fatores envolvidos, passando para a segunda etapa que é o planejamento, no qual serão definidos os prazos de cada meta a ser alcançada e definidos os riscos e impactos, em seguida é iniciada a fase de comunicação, fase em que é iniciada a mobilização e a capacitação dos envolvidos, posteriormente é iniciada a implantação do sistema e por fim é feita avaliações para verificação da eficácia obtida.

O programa PROARTE foi o projeto piloto para que essa implementação ocorra, ele recupera e reabilita obras de artes especiais que são da malha rodoviária federal, sob responsabilidade do órgão. Essa implantação tem um objetivo a longo prazo, mas sempre priorizando ações rápidas, para que os resultados alcançados auxiliem no esforço de comunicação, convencimento e engajamento dos envolvidos. Cada ciclo, com seu desenvolvimento, altera os modelos de operação, que por enquanto são apenas documentos, como desenhos 2D, textos e tabelas, para executar processos melhorados, em modelo BIM. Com evolução de aprendizados e exemplos de vários ciclos,

espera-se alcançar um novo modelo de operação, com menor risco e maior inteligência, enfatizando o fato de ter a necessidade de contratar softwares de aplicativos específicos.¹⁰

Figura 6 – Modelo de Operação

Fonte: INBEC, 2019.¹¹

O modelo, no entanto, não terá o condão de substituir a figura do coordenador, garante a presidente. "A ferramenta Clash Detection auxilia na compatibilização de projetos, que é totalmente diferente da ideia da coordenação de projetos." O escopo de trabalho do coordenador, profissional multidisciplinar, é complexo: além de gerenciar o desenho, vai integrar projetos, custos totais, fazer e controlar a comunicação entre todos os projetistas, propor o escopo do projeto final, bem como seus riscos e qualidade, montar cronogramas e administrar recursos humanos.¹²

Apesar de o BIM não ser mais uma realidade tão nova, Cecília concorda que, no Brasil, esta realidade ainda está longe de ser concreta e difusa – apesar de, em seu próprio escritório, já trabalhar com o modelo há cinco anos, sempre que demandado por clientes. “Não é um problema cultural, nem de consciência; é de custo”, analisa. Para ela, o fator financeiro ainda é o grande entrave à difusão do BIM.

“O alto custo de aquisição e manutenção de equipamentos e softwares impede que se façam esses investimentos, principalmente em uma época de crise, como a atual. Além disso, também é preciso investir em treinamento para as equipes de trabalho nas empresas”, explica. Também não está disponível, ainda, uma biblioteca completa de softwares, “principalmente para a área de instalações”. Isso obriga escritórios a criarem suas próprias bibliotecas – mais um custo a ser previsto, distanciando muitas empresas do uso do BIM.¹⁹

Figura 7 Fases de Implementação do BIM

Fonte: Gov.br, 2022.¹⁵

A figura detalha as fases de implantação do sistema BIM através do programa PROARTE, tendo sua fase inicial em 2021 com grande relevância na parte de projeto, seguindo para a fase 2, que tem previsão de iniciar em 2024 e enfatizará a parte de projeto e obra, por fim, a terceira fase, prevista para o ano de 2028 que terá relevância em projeto, obra e pós-obra.

2.1.2 BENEFÍCIOS DA METODOLOGIA BIM PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL

Um dos objetivos desse estudo é passar um entendimento maior e informações sobre a metodologia BIM para que conheçam a praticidade num campo de obra. Todos os profissionais

envolvidos são beneficiados, facilitando troca de informações, padronizando os serviços facilitando a rotina de todos.

Silvia cita o autor Sergio Leusin, em sua publicação Gerenciamento e Coordenação de Projetos BIM.

[...] para reforçar que o uso dessa tecnologia abrange diversos benefícios gerais como: maior produtividade das equipes que pode chegar de 25% a 50%, redução de prazos de serviços podendo chegar a 25%, redução de revisões/retrabalho e possibilidade de novas apresentações do trabalho em animações walkthrough, além de experiências de realidade virtual para melhor entendimento do empreendimento. Já no processo de obra há outras vantagens a serem ressaltadas, que são: redução de 5% nos prazos e nos custos de obra, aumento da produtividade da mão de obra no canteiro, em especial a de controle e gestão da obra e melhoria da qualidade dos projetos.¹⁴

Com o BIM a visão de projeto ficará mais detalhada, nas dimensões, estruturas, informações de acabamento, podendo até verificar a mão de obra, quantidade de materiais, custos, insumos e orçamentos. O modelo BIM tem o benefício de partilhar em um único modelo digital, capacidades de suportar todos os ciclos de vida do projeto na construção civil.

Os benefícios vêm antes mesmo de começar a execução, podendo fazer todo o acompanhamento visualizando o projeto que até os clientes que não tem o domínio do assunto conseguirão entender e visualizar melhor o projeto, passando mais segurança. Em cada etapa possui um método no qual facilite o entendimento, na simulação 4D, podemos verificar a execução antes mesmo dela acontecer com etapas e processos.

O BIM e a compatibilização de projetos juntos são uma ferramenta muito importante, pois o BIM tem o objetivo inicial de oferecer todas as informações do projeto como materiais que irão utilizar, espessura da parede, dentre outras. Já a compatibilização com a ferramenta consegue dar acesso à informações mais detalhadas, como por exemplo, se estão passando no local correto, exemplo de pilares, lajes, paredes, tubulações de água e esgoto. Em um projeto comum existe uma grande chance de deixar algum detalhe passar e, com essa compatibilidade em BIM podemos evitar esse tipo de imprevistos.

Atualmente, existem vários softwares usados na compatibilização de projetos tais como heat e arcade. Além disso, existem muitos programas de modelagem que também realizam a checagem de interferências. Para quem pretende adotar um software mais especializado na compatibilização, os mais indicados são: navisworks, vigo software e solibri.¹⁵

Figura 8 Navisworks para compatibilização

Fonte: Estudiobim, 2021²³

Figura 9 Compatibilização de projeto

Fonte: Gpskal, 2017 ²⁴

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através desse estudo foi apresentada a importância da plataforma BIM no aprimoramento de projetos no ramo da engenharia civil, conforme o decreto nº. 10.306 implantado no dia 02 de abril de 2020 que estabeleceu o uso da plataforma nos órgãos públicos Federal.

A plataforma BIM tem muito a oferecer para os profissionais da área, a implementação tem seus pontos positivos e negativos. No decorrer da pesquisa, o ponto negativo encontrado foi a questão de investimento, por conta de softwares e na especialização de profissionais. Porém, destaca-se que depois da etapa de investimento inicial, o retorno é bem rápido com a padronização da plataforma, fazendo com que a implantação do sistema tenha um custo/benefício favorável.

Portanto, tendo em vista o exposto entendimento sobre a plataforma BIM no aprimoramento de projetos em estradas e rodovias, pode-se afirmar a importância da plataforma para evolução da construção, de maneira que se evite problemas e imprevistos antes, durante e depois da construção.

REFERÊNCIAS

BIM no DNIT, Gov.br (Ministério da Infraestrutura). Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/bim-no-dnit/base-deconhecimento/apresentacoeswebinar/20210407_apresentacao_webinar_dpp_diretor_1-10.pdf. Acesso em: 15 mar. 2022. Acesso em 26 abr. 2022.

BIM e a compatibilização de projetos: você já sabe tudo sobre essa ferramenta, Blog Ipog. Disponível em: <https://blog.ipog.edu.br/engenharia-e-arquitetura/bim-e-acompatibilizacao-de-projetos-voce-ja-sabe-tudo-sobre-essa-ferramenta/>. Acesso em 04 mai. 2022.

BIM para infraestrutura de transportes rodoviários, Autodesk. Disponível em: <https://blogs.autodesk.com/mundoaec/bim-para-infraestrutura-de-transportesrodoviaros/>. Acesso em 04 Mai 2022.

Compatibilização de projetos: qual sua importância, Gpskal. Disponível em: <http://www.gpskal.com.br/blog/importancia-da-compatibilizacao-de-projetos/>. Acesso em: 04 mai. 2022.

Conheça as 7 dimensões do BIM e suas vantagens, Papo de engenheiro. Disponível em: <https://www.orcafascio.com/papodeengenheiro/dimensoes-do-bim/>. Acesso em 04 Mai 2022.

Desafios na adoção da metodologia da informação da construção – BIM, Engenharia Arquitetura. Disponível em: <https://www.engenhariaearquitetura.com.br/2018/11/desafios-na-adocao-damodelagem-da-informacao-da-construcao-bim>. Acesso em 04 Mai 2022.

Decreto nº 10.306, de 2 de abril de 2020. Atos do Poder Executivo. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.306-de-2-de-abril-de-2020251068946>. Acesso em 25 abr. 2022.

FRANCISCO CAMPESTRINI, Tiago. **Entendendo BIM**. Disponível em: http://www.gpsustentavel.ufba.br/documentos/livro_entendendo_bim.pdf. Acesso em 25 abr. 2022.

Modelo BIM, Mapa da obra. Disponível em: <https://www.mapadaobra.com.br/negocios/modelo-bim/>. Acesso em 04 mai. 2022.

O que é e como funciona o sistema AVAC, Thórus Engenharia. Disponível em: <https://thorusengenharia.com.br/o-que-e-e-como-funciona-o-sistema-avac/>. Acesso em: 05 mai. 2022.

O que é BIM: Qual a importância dele para sua obra, Equiloc. Disponível em: <https://locadoraequiloc.com.br/blog/o-que-e-bim/#:~:text=Com%20a%20BIM%2C%20C3%A9%20poss%C3%ADvel,ou%20at%C3%A9%20passando%20por%20esquadrias>. Acesso em 26 abr. 2022.

Plataforma BIM no DNIT-Entenda como vai ser a implantação, INBEC. Disponível em: <https://inbec.com.br/blog/plataforma-bim-dnit-entenda-como-seraimplantacao#:~:text=O%20planejamento%20da%20implanta%C3%A7%C3%A3o%20BIM,convencimento%20e%20engajamento%20dos%20envolvidos>. Acesso em 28 abr. 2022.

Tudo sobre o BIM, Thorus Engenharia. Disponível em: <https://thorusengenharia.com.br/o-que-ebim/#:~:text=A%20hist%C3%B3ria%20do%20BIM,Sistema%20de%20Descri%C3%A7%C3%A3o%20da%20Constru%C3%A7%C3%A3o>). Acesso em 25 abr. 2022.

VENDRAMINI DOS SANTOS, Bruno. **BIM no DNIT**. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/bim-no-dnit/base-de-conhecimento/apresentacoeswebinar/20210407_apresentacao_webinar_dpp_diretor_1-10.pdf. Acesso em 26 Abr. 2022.

5 benefícios do navisworks para compatibilização, Estudiobim. Disponível em: <https://estudiobim.com.br/5-beneficios-navisworks-compatibilizacao/>. Acesso em 04 mai. 2022.

1 FRANCISCO CAMPESTRINI, Tiago. **Entendendo BIM**. Disponível em: http://www.gpsustentavel.ufba.br/documentos/livro_entendendo_bim.pdf. Acesso em 25 abr. 2022.

4 **Decreto nº 10.306, de 2 de abril de 2020. Atos do Poder Executivo**. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.306-de-2-de-abril-de-2020-251068946>. Acesso em 25 abr. 2022.

2 **Tudo sobre o BIM**, Thorus Engenharia. Disponível em: <https://thorusengenharia.com.br/o-que-ebim/#:~:text=A%20hist%C3%B3ria%20do%20BIM,Sistema%20de%20Descri%C3%A7%C3%A3o%20da%20Constru%C3%A7%C3%A3o>). Acesso em 25 abr. 2022.

3 **O que é BIM: Qual a importância dele para sua obra**, Equiloc. Disponível em: <https://locadoraequiloc.com.br/blog/o-que-e-bim/#:~:text=Com%20a%20BIM%2C%20C3%A9%20poss%C3%ADvel,ou%20at%C3%A9%20passando%20por%20esquadrias>. Acesso em 26 abr. 2022.

4 **BIM para infraestrutura de transportes rodoviários**, Autodesk. Disponível em: <https://blogs.autodesk.com/mundoaec/bim-para-infraestrutura-de-transportes-rodoviaros/>. Acesso em 04 Mai 2022.

5 **BIM no DNIT**, Gov.br (Ministério da Infraestrutura). Disponível em: https://www.gov.br/dnit/ptbr/assuntos/planejamento-e-pesquisa/bim-no-dnit/base-de-conhecimento/apresentacoeswebinar/20210407_apresentacao_webinar_dpp_diretor_1-10.pdf. Acesso em: 15 Mar. 2022. ⁹Id. 2021.

6 VENDRAMINI DOS SANTOS, Bruno. **BIM no DNIT**. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/ptbr/assuntos/planejamento-e-pesquisa/bim-no-dnit/base-de-conhecimento/apresentacoeswebinar/20210407_apresentacao_webinar_dpp_diretor_1-10.pdf. Acesso em 26 abr. 2022. ¹¹Id.2022.

7 **Conheça as 7 dimensões do BIM e suas vantagens**, Papo de engenheiro. Disponível em: <https://www.orcafascio.com/papodeengenheiro/dimensoes-do-bim/>. Acesso em 04 Mai 2022.

8 **Desafios na adoção da metodologia da informação da construção – BIM**, Engenharia Arquitetura. Disponível em: <https://www.engenhariaearquitetura.com.br/2018/11/desafios-na-adocaoda-modelagem-da-informacao-da-construcao-bim>. Acesso em 04 Mai 2022.¹⁴ Id. 2018

9 **Plataforma BIM no DNIT-Entenda como vai ser a implantação**, INBEC. Disponível em: <https://inbec.com.br/blog/plataforma-bim-dnit-entenda-como-seraimplantacao#:~:text=O%20planejamento%20da%20implanta%C3%A7%C3%A3o%20BIM,conven%20e%20engajamento%20dos%20envolvidos>. Acesso em 28 abr. 2022.

10 Id. 2019.

11 **Plataforma BIM no DNIT-Entenda como vai ser a implantação**, INBEC. Disponível em: <https://inbec.com.br/blog/plataforma-bim-dnit-entenda-como-seraimplantacao#:~:text=O%20planejamento%20da%20implanta%C3%A7%C3%A3o%20BIM,conven%20e%20engajamento%20dos%20envolvidos>. Acesso em 28 abr. 2022.

12 **Modelo BIM**, Mapa da obra. Disponível em: <https://www.mapadaobra.com.br/negocios/modelo-bim/>. Acesso em 04 mai. 2022.¹⁹ Id. 2022.

13 Id.2022.

14 **A tecnologia BIM e seus benefícios para a construção civil**, COGIC. Disponível em: <http://www.cogic.fiocruz.br/2020/05/a-tecnologia-bim-e-seus-beneficios-para-a-construcao-civil/>.

Acesso em 04 mai. 2022.

15 **BIM e a compatibilização de projetos: você já sabe tudo sobre essa ferramenta**, Blog Ipog. Disponível em: <https://blog.ipog.edu.br/engenharia-e-arquitetura/bim-e-a-compatibilizacao-de-projetosvoce-ja-sabe-tudo-sobre-essa-ferramenta/>. Acesso em 04 mai. 2022.

1 Acadêmica de Engenharia Civil. E-mail: mylla.thalis@gmail.com. Artigo apresentado a Faculdade Interamericana de Porto Velho Uniron, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil Porto Velho, 2022.

2 Prof. Orientador Engenheiro Especialista Vânius Garcia Paiva. E-mail: vanius.paiva@uniron.edu.br.

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »